

TO'LEPBERGEN MATMURATOV ASARLARIDA IBORALARNING QO'LLANILISHI

Esemuratova Shaxnoza

Qoraqalpoq davlat universiteti, qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika fakulteti, 2 -kurs studenti.

Ilmiy rahbari : PhD G.Allamberganova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590979>

Tilimizda faqat yakka so'zlar emas, yakka so'zlar kabi ma'noga ega bo'lgan bir nechta so'zlardan tuzilgan iboralar ham qo'llaniladi. Iboralar o'ziga xos sifatlarga ega hisoblanadi.

Haqiqatdan ham, naqlar, maqollar, idiomalar, idiomalar shuningdek, til orqali kundalik hayotimizda fikrimizni ifodalash davomida iboralar fikrni to'liq, mano ranglari bilan ifodalashda alohida xizmat qiladi.

Leksikamizda frazeologizmlar juda ham ko'p. Ular bir nechta so'zlardan so'zlardan tuziladi, ularning har biri yakka so'z sifatida qaralmaydi. Tarkibidagi barcha so'zlar yigilib, bir manoni anglatadi. Frazeologizmlarning tarkibidagi har qanday o'zgarish uning semantik jihatdan ham, grammatik jihatdan ham buzilishiga olib keladi. Shuning uchun, frazeologizmlar semantik jihatdan ham, emotsional –ekspressivlik jihatdan ham tilning o'ziga xos guruhi sifatida ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, tilning qaymoqi, ma'gzi bo'lib hisoblanadigan frazeologizmlar adabiyotda yozuvchi va shoirlar tarafidan ko'p qo'llaniladi.

Til –adabiyotning birinchi elementi, sababi har qanday asarning ko'rkamligi uning tili orqali seziladi. Yozuvchi va shoirlar asarlarida o'z fikrini ixcham va ta'sirli qilib yetkazib berish uchun xalq tilining boyligi bo'lgan frazeologizmlardan foydalanadi. Fikrni oddiy so'zlar bilan bildirmastan, frazeologizmlarni foydalanish asarlarga o'ziga xos ma'no o'tkirligini bag'ishlaydi. Iboralarni mahorat bilan foydalanish har qanday yozuvchi yoki shoirning mahoratiga bog'liq. Biz bu maqolamiza shoir To'lepbergen Matmurotovning asarlarida iboralardan foydalanish usullari va mahoratiga to'xtab o'tmoqchimiz.

Xalq tilining ajralmas bo'lagi hisoblangan frazeologizmlar o'zining ma'no ranglari, ekspressivlik ma'nosi bilan aytilmoqchi bo'lgan fikrni yana da boyitadi, ma'no yuklaydi. Iboralar bir nechta so'zlardan tuzilgani bilan, bir so'zning ma'nosini beradi. Shuning uchun ham, iboralar asarlarda keng qo'llaniladi.

To'lepbergen Matmurotov asarlarida ham iboralar mahorat bilan, asar tilining qimmatini oshirish uchun foydalaniladi. Masalan : Jaman tırnaq arasınan kir izler, Min tağarsañ hátte Ayğa, Kúnge sen (Jaqsı adamnıń júregi). Sen qayğırsañ qabırğası qayısıp, Qayğıрмаğan dos yarannan saqlağay (Suwdan tınıq aydan aq). Jaqsılarga mudam kún ashıq bolsın, To'rt tárepi qubla jol ashıq bolsın (Biz

qushaq ashamız ashılıwlarğa). Búgin ko'zim jetti bir haqıyqatqa, Mingen biyigimnen túsemen endi (Jaqsı adamnıń júregi).

Berilgan misollarda tilimizda foydalanib kelayotgan “tırnaq arasınan kir izlew”, “qabırğası qayısıw”, “to'rt tárepi qubla”, “ko'zi jetiw” singari frazeologizmlarning she'riy qatorlarda foydalanilganini ko'ramiz.

Iboralar tarkibi va ayrim vaziyatlarda stillik talablarga binoan shoirning mahoratiga bog'liq o'zgartirib ham berilish holatlari uchrashadi. Misol uchun: Traktorın zıtqıtıp aydap, Qızğa názer saladı jaylap (Aysánem). Tislerimdi tisime tirep, Avtomattan shashtım jalındı (Urıs dártleri) . Tilińe kelgen gápti qaytarmağan, Jawına da o'tirik aytalmağan (Súysiniw). Bul jaqsı xabarlar qulağıma tiyip tur, “Salqın urıs” xabarınan suwınğan kewlim qayta jılıp tur (Ana jer debdiwi).

Bunda shoir “ko'z salıw”, “tisin tisine qoyıp shıdaw”, “awzına kelgenin aytıw”, “qulağına xabar jetiw” iboralarining ayrim komponentlarining o'rnini almashtirib, she'riy qatorlarning ma'nosini ochib berish uchun o'zgartirib, boshqa so'zlarni qo'shib foydalangan.

Qoraqalpoq tilining frazeologik materiallarini analizlab qaraganimizda, unda murakkab tuzilishga ega ikki komponentli frazeologizmlar juda ko'plab uchrashadi. Bunday iboralar xalqimizning boy folklorida, uluğ yozuvchilarimizning tilida qo'llaniladi. Ikki komponentli iboralar murakkab tuzilishga ega. Shoir o'z she'rlarida bunday ikki komponentli frazeologizmlarning gohi bittasini, gohi da ikkalasini ham ishlatganini ko'rishimiz mumkin.

Masalan: Jańılmas jaq bolmas ,súrinbes tuyaq, Adasıp qalıwdıń azabı jaman (Súrníkseńiz de). O'spes bala o'nbes dawdı dawlaydı, Iytler úre beredi - góy kárwanğa (Jaqsı adamnıń júregi).

Berilgan qatorlarda “Jańılmas jaq bolmas, súrinbes tuyaq” frazeologizmi qisqarmay to'liq holatda , ikkinchi misoldagi “ Iyt úrer, kárwan júrer” frazeologizmi o'zgarishga uchrab qo'llanilgan. Ikki ibora ham tilimizda ko'p ishlatilgani sabab she'rni o'qiganimizda ularning ma'nosini tushunish qiyinchilik keltirib chiqarmaydi va ularning ma'nosi to'liq tushuniladi.

Yakunlab aytganda, To'lepbergen Matmuratov ijodida iboralar she'rlarning mazmuniga mos ravishda ixcham foydalanilgan. Frazeologizmlarning o'zgarib yoki qisqartilib qo'llanilishi ham she'rlarning ta'sirliligini, ko'rkamligini yana ham oshirishga xizmat qilgan.

Literature:

1. Berdimuratov.E “Házirgi qaraqalpaq tili. Leksikologiya” No'kis, 1994
2. Matmuratov.T “Jaqsılıq sarayı” No'kis, 1996

3. Matmurotov .T “Saylandi shigarmalari” No’kis, 2019